

KIYIMLARGA CHOKSIZ SHAKL BERISH TEXNOLOGIYALARI VA USULLARI

Magistr S.Maxmasalomova , t.f.d. dots. M.Abdukarimova

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

Toshkent shahri

Annotatsiya. *Maqolada choksiz kiyim shaklining rivojlanish bosqichlari, chorvachilik xomashyosini qayta ishlash texnologiyalari, ekinchilik tarmoqlari, ishlab chiqarish jarayonlarini texnologiyalashtirish va ularni shakllantirishning innovatsion usullari yoritilgan.*

Аннотация. *В статье освещаются этапы развития бесшовной формы одежды, технологии переработки сырья животноводства, отрасли растениеводства, технологии производственных процессов и инновационные методы их формирования.*

Annotation. *The article covers the stages of development of seamless clothing form, technologies of processing of livestock homashy, cultivation networks, innovative methods of technology of production processes and their formation.*

Kalit so'zlar: choksiz kiyim ,innovatsion ,raqamlashtirish.

Raqamlashtirish bugungi kunda ishlab chiqarishning deyarli barcha sohalariga, shu jumladan moda sanoatiga ham ta'sir qiladi. Innovatsion eksperimental yo'nalishlar operatsion va kichik ishlab chiqarish turlari paydo bo'lib, individuallashtirilgan mahsulotlar turlarini kengaytirilmoqda.

O'simlik va jun tolalarini to'qish va to'qish usullari nuqtai nazaridan choksiz kiyimlarni shakllantirish texnologiyalari bugungi kunda 3D-bosmaga asoslangan tikuvsiz kiyimlarni ishlab chiqish bo'lib, uni shakllantirishning texnologik usullarining uzluksizligi kesish texnologiyalari va tikuvchilik san'ati paydo bo'lishidan ancha oldin sodir bo'ldi [1].

Birinchi bosqichlarda choksiz kostyumni ishlab chiqish o'simlik poyalari, jun va teri manipulyatsiyalarga asoslanadi, bu esa qattiq tuzilishga ega bo'lgan zig'ir matosidan ibtidoiy qalpoqlarni yasashga imkon beradi (1-rasm). Xom ashyoni qayta ishlash texnologiyasini ishlab chiqish tufayli, yanada moslashuvchan tuzilishga ega matolarni olish va kiyimning siluetini murakkablashtiradigan tekis tuzilmalarga plastik chiziqlar va teshiklarni kiritish mumkin bo'ldi [2].

1-rasm. XIX asrda o'simlik poyalaridan tayyorlangan qalpoqlar.

Materiallarni (xom ashyolarni) qayta ishlash jarayonida xossalarning o'zgarishi, shuningdek, ulardan shakllar tayyorlashning usullari to'g'risida olingan bilimlar texnik vositalardan foydalanishga asoslangan tikuvsiz kostyumning yanada rivojlanishiga olib keldi. Dastgohning paydo bo'lishi yupqa va plastmassa materiallarni olish imkonini berdi, bu esa o'rash usuli yordamida draped kiyimlarni yasash imkonini berdi. Bugungi kunda texnologik asboblarni takomillashtirish bunday tekislik darajasida deformatsiya qilish (siqish, cho'zish) va inson qiyofasini o'zgartirish orqali choksiz kostyumlar yasash imkonini beradi. Kiyim ishlab chiqarish jarayonini to'liq avtomatlashtirish uchun kostyumning metrik elementlarini shakllantirishning qo'lda usullarini bosqichma-bosqich murakkablashtirish mavjud [3].

Xom ashyoni qayta ishlashga asoslangan materiallarni ishlab chiqarishning texnologiyasi kostyumning uch o'lchovli elementlarini shakllantirish usullarini ishlab

chiqish uchun asos bo'lib xizmat qildi: uch o'lchovli bog'lash va iplarni to'qish, ramkada junni kigizlash (2-rasm), va terining shakllanishi. Ishlab chiqarish texnologiyalarining rivojlanishi tufayli iplarni bog'lash va to'qish orqali uch o'lchamli shakllarni qo'lda yasash usuli avtomatlashtirilgan darajaga o'tdi, bu ko'p qirrali dizaynga ega uch o'lchovli trikotaj orqali kiyimlarni tayyorlash imkonini beradi [4].

2-rasm.Choksiz uch o'lchovli kigiz kiyimlari.

Hozirgi bosqich shundan iboratki, uch o'lchovli shakllantirish usullarining bevosita texnologik rivojlanishi bilan bir qatorda, moddiy va asboblarning bazasining kengayishi tufayli ishlab chiqarishning zamonaviy eksperimental yo'nalishlarida "past" texnologiyalarning bilvosita aks etishi ham mavjud. qo'shimcha ishlab chiqarish texnologiyalaridan foydalangan holda uch o'lchovli choksiz kostyum shakllari. Masalan, paxta tolasini ma'lum bir ramka ustiga purkashning zamonaviy usullarida jun kigizlash printsipi, ipga o'xshash materialni kontur bo'ylab to'qish, bog'lash orqali qatlamlash orqali mahsulotlarning choksiz uch o'lchovli shaklini shakllantirish g'oyasi kiritilgan. va trikotaj kostyumlar dizaynida 3D printerlar yordamida amaliy tajribalarda o'z aksini topdi [5].

a

b

c

Plastik asosni tortishning shakllantiruvchi usuli asosida choksiz kostyumlar:

(a) Mugler, 2018 yil;(b) Richard Malone, 2020; (C) xristian Siriano, 2019 yil.

1-jadval

Kiyimlarning uzluksiz shakllanishini rivojlantirish.

Organik materiallardan kiyim tayyorlash texnologiyasi [6]

1 bosqich.XOM ASHYONI QO'LDA QAYTA ISHLASH			2 bosqich.ASBOBLARDAN FOYDALANISH		
TERI quritish, teri osti to'qimassini olib tashlash,yuzaga ishlov berish			TERI quritish, teri osti to'qimassini olib tashlash,teridagi tiklarni yo'q qilish, terini quritish, terini ajratish		
JUN tozalash,chizish/to'g'ri chiziqli shaklda yotish			JUN yarim dumaloq shaklni hosil qilish, chizish/tozalash		
O'SIMLIKLAR - NING POYALARI bir yoki bir nechta darajalarda quritish/bog'lash			JUN / O'SIMLIK IPI Tor dastgohda to'qish		
O'SIMLIK TOLALARI qurilish perimetri bo'ylab quritish, namlash/bog'lash			JUN / O'SIMLIK IPI Keng dastgohda to'qish		

XULOSA

Choksiz kiyim kostyumning eng qadimgi shaklidir. Choksiz kiyim ishlab chiqarish texnologiyalari va usullari shakllantirish to'rt bosqichda amalga oshirildi:

- kostyum elementlarini shakllantirishning birinchi bosqichi, qo'lda ishlov berish texnologiyalarining rivojlanishi ya'ni chorvachilik va o'simlikchilik xomashyosi;

- tikuvsiz kiyimning rivojlanishining ikkinchi bosqichi, materialning konstruktiv imkoniyatlarini oshirish va xom ashyoni qayta ishlash va ishlab chiqarish texnologiyalari uchun qo'shimcha vositalarni qo'llash orqali uning shaklining murakkablashishi;

- tikuvsiz kiyimni rivojlantirishning uchinchi bosqichiga, yangi noorganik materiallarning paydo bo'lishi va ma'lum xususiyatlarga ega materialni shakllantirishning texnologik imkoniyatlari.

- tikuvsiz kiyimlarni ishlab chiqishning to'rtinchi bosqichi - bu ommaviy kiyim ishlab chiqarishning belgilangan texnologik tamoyillarini noodatiy kiyimlar bilan birlashtirish. biologik usullar va texnik vositalar bilan moda sanoati, qo'shimcha texnologiyalarni joriy etishda ishlab chiqarish, bu kostyumlarni shakllantirishning innovatsion yo'nalishlarini tashkil etdi va sezilarli darajada kengaydi, dizayn qarorlarining chegaralari. Kostyumning choksiz konstruksiyalarini shakllantirishning zamonaviy usullari plastik asosning o'zgarishi va deformatsiyasiga, filamentli qatlamlarga, bog'lovchi material yoki elementlar. Plastik asosni o'zgartirish va deformatsiya qilish usuli kiyimni shaklga qo'llash va mahkamlash orqali shakllantirishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dyatchin N.I. Texnologiyaning rivojlanish tarixi: darslik. - Rostov n / D: Feniks, 2011. - 320 b
2. Zherdev E.V. Texnologiya san'ati // "Material-texnologiya - dizayn, arxitektura, tasviriy va dekorativ san'atdagi universal triada sifatida" MGHPA im. S. G. Stroganov. - 2018. - S. 28–34.
3. Semenov S.A. Tosh asrida texnikaning rivojlanishi. - L.: Nauka, 1968. - 376 b.
4. Odiqova J.A. Kigizdan uch o'lchamli kiyim qismlarini loyihalash va ishlab chiqarish usulini ishlab chiqish: Fanlar: 05.19.04. - M., 2012. - 30 b.
5. Ponsar A.V. Kigiz materiallaridan kiyim va poyabzallarni badiiy bezashning yangi usullarini ishlab chiqish: Fanlar: 17.00.06. - M., 2009. - 16 b.
6. Dyatchin N.I. Texnologiyaning rivojlanish tarixi: darslik. - Rostov n / D: Feniks, 2001. - 320 b